

Sigas das Universidades federais brasileiras

UFAC – Universidade Federal do Acre

UNIFAP – Universidade Federal do Amapá

UFAM – Universidade Federal do Amazonas

UFPA – Universidade Federal do Pará

UFRA – Universidade Federal Rural da Amazônia

UNIFESSPA – Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará

UNIR – Universidade Federal de Rondônia

UFRR – Universidade Federal de Roraima

UFT – Universidade Federal do Tocantins

UNB – Universidade de Brasília

UFCAT – Universidade Federal de Catalão

UFMT – Universidade Federal de Mato Grosso

UFR – Universidade Federal de Rondonópolis

UFMS – Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

UFGD – Universidade Federal da Grande Dourados

UFAL – Universidade Federal de Alagoas

UFBA – Universidade Federal da Bahia

UFRB – Universidade Federal do Recôncavo da Bahia

UFOB – Universidade Federal do Oeste da Bahia

UFSB – Universidade Federal do Sul da Bahia

UFC – Universidade Federal do Ceará

UFCA – Universidade Federal do Cariri

UFPB – Universidade Federal da Paraíba

UFCG – Universidade Federal de Campina Grande

UFPE – Universidade Federal de Pernambuco

UFRPE – Universidade Federal Rural de Pernambuco

UNIVASF – Universidade Federal do Vale do São Francisco

UFAPE – Universidade Federal do Agreste de Pernambuco

UFDPAR – Universidade Federal do Delta do Parnaíba

UFRN – Universidade Federal do Rio Grande do Norte

UFS – Universidade Federal de Sergipe

UFES – Universidade Federal do Espírito Santo

UFOP – Universidade Federal de Ouro Preto

UFV – Universidade Federal de Viçosa

UFU – Universidade Federal de Uberlândia

UFSJ – Universidade Federal de São João del-Rei

UFMG – Universidade Federal de Minas Gerais

UFJF – Universidade Federal de Juiz de Fora

UFLA – Universidade Federal de Lavras

UNIFAL-MG – Universidade Federal de Alfenas

UFVJM – Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri

UFTM – Universidade Federal do Triângulo Mineiro

UNIFEI – Universidade Federal de Itajubá

UFF – Universidade Federal Fluminense

UFRRJ – Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro

UFRJ – Universidade Federal do Rio de Janeiro

UNIRIO – Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro

UFSCAR – Universidade Federal de São Carlos

UNIFESP – Universidade Federal de São Paulo

UFABC – Universidade Federal do ABC

UFPR – Universidade Federal do Paraná

UTFPR – Universidade Tecnológica Federal do Paraná

UNILA – Universidade Federal da Integração Latino-Americana

UFRGS – Universidade Federal do Rio Grande do Sul

UFSM – Universidade Federal de Santa Maria

UFPEL – Universidade Federal de Pelotas

UFCSPA – Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre

UNIPAMPA – Universidade Federal do Pampa

UFSC – Universidade Federal de Santa Catarina

UFFS – Universidade Federal da Fronteira Sul

•